

O‘rmon tugmachaguli (*Malva sylvestris* L) bioekologiyasi, sistematikasi va xalq xo‘jaligidagi ahamiyati.

Yakubov Shamshod Murtozakulovich

Toshkent davlat agrar universiteti dorivor o‘simliklar kafedrasida dotsenti

Eshonqulov Jamoliddin Saporboy o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti dehqonchilik va melioratsiya kafedrasida professori

Sirojiddinov Javohir Jamoliddin o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti dorivor o‘simliklar kafedrasida tayanch doktoranti

Gaipov Davron Israil o‘g‘li

Toshkent davlat agrar tadqiqodchisi

ANNOTATSIYA

Toshkent vohasi iqlim va tuproq sharoitlarida *Malva sylvestris* L o‘simligining yetishtirish agrotexnologiyasini ishlab chiqish juda muhim ilmiy ish bo‘lib, mazkur o‘simlikni madaniylashtirish va xo‘jalik tomarqa yerlarida ekib ko‘paytirish hamda yetishtirish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, olib borilgan izlanishlarning dastlabki natijalariga ko‘ra, bu o‘simlikni tabiatda kamayib borishidan asraydi va aholini toza sifatli O‘rmon tugmachaguli dorivor o‘simligiga bo‘lgan ehtiyojini qondirishga zamin yaratadi.

Kalit so‘zlar. *Malva sylvestris* L, bioekologiya, ko‘paytirish, agrotexnologiya, yetishtirish, tabiat, dorivor o‘simlik.

Kirish. Bugungi kunda butunjahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotiga ko‘ra, zamonaviy tibbiyotda qo‘llanilayotgan dori-darmonlarning 60% dorivor o‘simliklar xomashyolari asosida tayyorlanadi va ishlab chiqarishga joriy etiladi. Respublikamizda bugungi kunda 112 turdagi dorivor o‘simliklardan tibbiyotda foydalanishga ruxsat berilgan. Ularning 80% ni tabiiy holda o‘sovchi giyohlar tashkil etsa-da, so‘nggi yillarda katta maydonlarda madaniy plantasiyalari tashkil etilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017 yil 3 maydagi PF-5032 farmoniga asosan “Parkent Farm”, “Zomin Farm”, “Kosonsoy Farm” “Bo‘stonliq Farm”, “Nukus Farm”, “Sirdaryo Farm”, “Boysun Farm” erkin iqtisodiy zo‘nalari tashkil qilingan [1], shu bilan birga 2020 yil 10 apreldagi “Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4670-sonli qarorining qabul qilinishi [2], endilikda dorivor o‘simliklar borasida tizimli ishlarni qanday amalga oshirish kerakligini to‘laqonli ko‘rsatib bergan. Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlashni yanada rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish, sohaning eksport salohiyatini oshirish, shuningdek, ta‘lim, ilm-fan va ishlab chiqarish jarayonlarini integratsiyalashuvi natijasida sog‘lom turmush tarzi davomiyligiga erishish, oqilona foydalanib, ko‘plab sohalarni yagona bir maqsad sari birlashtirish ushbu qarorlarda o‘z aksini topgan.

Endilikda ilmiy tadqiqodchilar tomonidan dorivor o‘simliklarni tabiatda o‘rganish va introdusent o‘simliklarni ekish, ko‘paytirish, plantasiyalarini tashkil etish

GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH

bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish kabi oldinda turgan vazifalar bajarilishi kerak. Bunday dorivor o'simliklarga biz yuqorida qayd etib o'tganimizdek, ko'pgina mahalliy va introdusent o'simliklar: dorivor moychechak, itburun na'matagi, dorivor issop, turkiston do'lanasi (qizil do'lana), yaxlit qirrali zirk (qizil zirk) va ekma zafaron, o'rmon tugmachaguli, sharsimon evkalipt, ingichka bargli sano, oddiy tog'rayhon, qizil exinatsiya tukli erva, dorivor valeriana, dorivor tirnoqgul va boshqalar kiradi. Mazkur o'simliklarning ekin maydonlarini barpo etish va agrotexnologik choratadbirlarini o'rganish o'z navbatida farmasevtika sanoatini o'simlik xom ashyosiga bo'lgan talabni ma'lum miqdorda qondiradi. Biz oldimizga bir va ko'p yillik dorivor va shifobaxsh bo'lgan O'rmon tugmachagulini (*Malva sylvestris* L) o'rganish va ilmiy tadqiqodlar olib borishni maqsad qilib oldik.

Tugmachagul (*Malva* L) turkumining amaliy ahamiyati. Tugmachagul (*Malva* L) ning urug'lari oldindan tayyorgarliksiz yaxshi o'sadi. Urug' uchun +8+10 °C, nihol uchun esa +18+20 °C optimal harorat hisoblanadi. Ekishdan keyin birinchi 40-60 kun juda sekin rivojlanadi. Keyin o'sish tezlashadi. Ommaviy gullash 65-70 kun ichida kuzatiladi. Vegetatsiya davrining davomiyligi 110-140 kun. Mexanik tarkibi o'rta neytral yoki zaif kislotali reaksiyaga ega bo'lgan tuproqlarda yaxshi o'sadi.

O'simlikning amaliy ahamiyati juda kata bo'lib, tarkibida polisaxaridlar (9-12%), karotin (12 %), alkaloidlar, flavonoidlar, taninlar, yog' kislotalari (malvik va steril) mavjud. Barglarda polisaxaridlarning tarkibi 20% ga yetishi mumkin, shuningdek, S vitamini va karotenoidlar mavjud. Gullari Malvin va malvidin rangli antosiyaninlarni o'z ichiga oladi, ular qimmatbaho oziq-ovqat bo'yoqlari bo'lib, ularning rangi kislotalilik xususiyatiga qarab o'zgaradi

Urug'lar 18% yog'ni o'z ichiga oladi. Qadimgi Yunonistonda Tugmachagul miloddan avvalgi VII-VIII asrlarda davolash uchun ishlatilgan. O'simlik ichak kasalliklari va kuyishlar uchun dorivor o'simlik sifatida ishlatishgan. Qadimda Malvani ginekologik kasalliklar uchun ishlatishgan shuningdek, zaharlanishda antidot sifatida ishlatilgan. XIX asrga qadar Vengriya va Ruminiyada bu o'simlikning ildizlari abortiv ta'sirga ega ekanligiga ishonishgan. U Yevropaning eng qadimgi foydali o'simliklari guruhiga mansub. Uning guli va bargidan tayyorlangan qaynatma shamollashda qo'llaniladi. Malvani oshqozon trakti, kolit, enterokolitlarning yallig'lanishi uchun ishlatish mumkin. Og'iz va tomoq kasalliklarida o'simlik damlamasi orqali chayish tavsiya etiladi. Tugmachagulning bargi va gulidan tayyorlangan damlama shamollashda qo'llaniladi. Undan tola olinadi va dori tayyorlanadi. Manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Oshqozon-ichak trakti kasalliklari uchun parhez mahsuloti sifatida ishlatiladi, kuchli antioksidant ta'sirga ega. Urug'lari ziravorlar sifatida ovqatga ishlatish mumkin.

GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH

Tugmachagul (*Malva L*) turkumi vakillari bir va ko'p yillik o't o'simliklardan iborat. Begona o't sifatida G'arbiy Yevropa, Kichik Osiyo, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Xitoy va Shimoliy Afrikada o'sadi. Oq ildiz sistemasiga ega bo'lgan o'simlik bo'lib, bo'yi 10-40 sm etadi. Poyasi sershox bo'lib yer bag'irlab yoki yonboshlab o'sadi. Barglari oddiy panjasimon bo'lingan, uzun bandli yaprog'i deyarli yumaloq bo'lib uzun barg bandiga ega va poyada ketma-ket o'rnashgan, cheti 5-7 ga bo'lingan. Gultojbarglari 5 ta, erkin, gulkosachabarglarga nisbatan 2 marta uzun. O'simlik yonbarglarga ega bo'lib, tugmachagulning gullari barg qo'ltig'ida joylashgan bo'lib, pushti rangda. Mevasi tugmachasimon bo'lib quruq meva, 12-16 ta mevachadan tashkil topgan yig'ma mevadir, mayin tuklar bilan qoplangan danakchali to'p meva. Tugmachagul turkumi vakillari apreldan sentyabr-oktyabrgacha bo'lgan vaqt oralig'ida gullab meva hosil qiladi, tugmachagul barcha sug'oriladigan yerlarda, ariqlar bo'yida va ekinlar orasida uchratish mumkin. Undan tayyorlangan damlama ichni yumshatuvchi vosita sifatida va shamollashda qo'llaniladi.

O'zbekistonda tugmachagul turkumining ko'plab turlari tarqalgan. Ularning asosiy turlari quyidagilar:

O'rmon tugmachaguli (*Malva sylvestris L*)- tugmachagul turkumining asosiy keng tarqalgan vakillaridan biri bo'lib, o'simlik o'rmonlarda va engil bog'larda, ba'zan begona o'tlar kabi o'sadi. Turlarning maydoni Rossiya, Qrim, Kavkaz, Markaziy Osiyo, G'arbiy Yevropa, Shimoliy Afrika, Kichik Osiyo, Shimoliy-G'arbiy Hindiston va Yevropa qismining Janubiy yarmini o'z ichiga oladi. O'rmon tugmachaguli bo'yi 30-120 sm keladigan ikki yillik o'tdir. Ildizi tekis odatda mayin ildiz tukchalari bilan qoplangan. Odatda gullari bir nechta ba'zan bitta bo'lib, barg qo'ltig'ida joylashadi. O'rmon tugmachagulini barglarining kattaligi 2,5 sm gacha borishi adabiyotlarda keltirilgan.

A)

B)

V)

O'rmon tugmachagulining (*Malva sylvestris L*) –umumiy ko'rinishi.

A-guli, B-bargi, V-poyasi.

Bu o'simlik qadim zamonlardan beri Misrliklar, Yunonlar va Rimliklar tomonidan yetishtirilgan. Kavkazda u hali ham iste'mol qilinadi.

GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH

Befarq tugmachagul (*Malva neglecta* L)- Subtropik va mo'tadil iqlimli hududlarda xususan Yevroosiyoda o'sadi. Azot moddalariga boy tuproqlarni afzal ko'radi. Yaylovlarda, noyob butalar orasida, bog'lar va yo'llar atrofida o'sadi. 10-40 sm balandlikdagi bir yillik o'simlik bo'lib, poya va barglari ba'zan tuklar bilan qoplangan. Gullari pushti va oq bo'lib, maydan sentyabrgacha gullaydi. Mevasi diametri 6-7 mm keladiga yumaloq disk shaklida bo'lib, ostki tarafi qisqa ustun bilan tutashgan. Quyida befarq tugmachagul o'simligi keltirilgan.

A)
B)

Befarq tugmachagul (*Malva neglecta* L) o'simligining umumiy ko'rinishi.

A-umumiy ko'rinishi, B-poyasi, bargi va gul tuzilishi.

Xalq tabobatida yuqori nafas yo'llari va oshqozon kasalliklari uchun ishlatiladigan dorivor o'simlik hisoblanadi

Movriton tugmachaguli (*Malva mouritana* L) – bu o'simlik manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi. Uning bo'yi nibatan baland bo'lib, barglari panjasimon o'yilgan, uzun bandi bilan poyaga o'rnatilgan bo'ladi. Gullari aktinomorf, ikki jinsli barg qo'tig'ida yakka yoki shoxlar uchida to'pgulda joylashgan bo'lib, to'q pushti rangda. Ostki gulkosacha barglari qo'shilgan holatda bo'ladi. Ginetseyi ham ko'p meva barglardan iborat bo'lib, ustunchalari ostki tomoni bilan birlashib naycha hosil qiladi, ustki tomoni erkin joylashadi. Quyida Movriton Tugmachaguli o'simligi ko'rishimiz mumkin.

A)

B)

V)

Movriton (*Malva mouritana* L) tugmachagulining umumiy ko'rinishi

A-umumiy ko'rinishi, B-guli, V-poya va bargi.

Vertikal tugmachaguli (*Malva verticulata* L) – Malva turkumiga mansub o'simliklarning bir turi bo'lib, uzunligi 50-120 sm gacha bo'lgan ikki yillik o't o'simlikdir. U tepaliklarda, dalalarda o'sadi. Barglari yumaloq deyarli silliq chetlari qirrali. Bu tur vakillarining gullari oq rangda. Uning vatani-Xitoy. Shimoliy Amerika,

Yevropa va G'arbiy Afrikaga olib kelib ekilgan. Quyida malva verticulatani umumiy tuzilishini ko'rish mumkin.

A)

B)

V)

Malva verticulata o'simligining umumiy ko'rinishi.

A- umumiy ko'rinishi, B-bargi, V-guli.

Xulosa. Shunday qilib mazkur o'simlikni madaniylashtirish, ixtisoslashgan Davlat o'rmon va fermer xo'jaliklari, xo'jalik tomarqa yerlarida ekib ko'paytirish borasida ilmiy va amaliy ishlar olib borish muhim amaliy ahamiyat kasb etib, bu esa o'simlikni tabiatda kamayib borishdan asraydi. Shuningdek, aholini o'simlik xom ashyosiga bo'lgan extiyojini qondirishga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining « Zomin-farm», «Kosonsoy-farm», «Sirdaryo-farm», «Bo'stonliq-farm» va «Parkent-farm» erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish to'g'risida»gi 2017-yil 3-maydagi PF-5032-son farmoni.

9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora tadbirlari to'g'risida»gi 2020-yil 17-apreldagi PQ-4670-son qarori.

10. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения. М., Высшая школа, 1990 г., С.. 248.

11. Дубенюк А.П., Климахин Г.И.. Разработка приемов возделывания нового лекарственного растения мальвы лесной (*Malva sylvestris* L.) // Селекция, экология, технологии возделывания и переработки нетрадиционных растений./ Тез. докладов Международной научно- практической конференции , Симферополь, Таврия, 1996., С 209.

12. Маткевич В.Т., Маткевич А.П., Лукьянец О.А. Мальва - ценная культура. // Селекция, экология и технологии возделывания и переработки нетрадиционных растений / Тез докл IV межд. Конф. . Симферополь, Таврия, 1996.